

Makalah Ilmiah Populer

Studi Eksperimental Fluks Neutron Menggunakan Aktivasi Foil Aurum *Wrapped dan Unwrapped Cadmium*

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Disusun Oleh :

Yasinta Sekar Avita Hernawan / Elektronika Instrumentasi / 022200039

Tanggal Pembuatan: 5 Desember 2025 - 5 Januari 2026

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Eng. Sutanto, M.Eng

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

MAKALAH ILMIAH

**STUDI EKSPERIMENTAL FLUKS NEUTRON MENGGUNAKAN AKTIVASI
FOIL AURUM *WRAPPED* DAN *UNWRAPPED* CADMIUM**

Disusun oleh
Yasinta Sekar Avita Hernawan / Elektronika Instrumentasi / 022200039

Telah diperiksa dan disetujui pada tanggal:
5 Desember 2025 - 5 Januari 2026

Oleh Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Matakuliah:

Dr. Eng. Sutanto, M.Eng
NIP. 198202182006041016

STUDI EKSPERIMENTAL FLUKS NEUTRON MENGGUNAKAN AKTIVASI FOIL AURUM *WRAPPED* DAN *UNWRAPPED* CADMIUM

EXPERIMENTAL STUDY OF NEUTRON FLUX USING AURUM *WRAPPED* AND *UNWRAPPED* CADMIUM FOIL ACTIVATION

Yasinta Sekar Avita Hernawan

Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia - BRIN Yogyakarta
Jl. Kedungombo - Karangsono, Purwodadi 58172
E-mail korespondensi: yasintasekar41907@gmail.com

ABSTRAK

STUDI EKSPERIMENTAL FLUKS NEUTRON MENGGUNAKAN AKTIVASI FOIL AURUM *WRAPPED* DAN *UNWRAPPED* CADMIUM. Pengukuran fluks neutron adalah langkah penting dalam pengoperasian reaktor riset untuk memahami karakteristik medan radiasi di fasilitas iradiasi. Penelitian ini fokus pada penentuan distribusi fluks neutron cepat dan termal di Ring F-8 Reaktor Kartini melalui metode aktivasi foil emas (Au-197). Metodologi yang digunakan mencakup kalibrasi detektor gamma NaI(Tl), iradiasi foil selama 60 detik pada daya 100 kW, serta penerapan filter cadmium (Cd) dengan ketebalan 0,5 mm untuk membedakan spektrum energi neutron. Hasil eksperimen menunjukkan fluks neutron total sebesar $4,49 \times 10^{10}$ n/cm²·s, fluks neutron cepat sebesar $2,43 \times 10^{10}$ n/cm²·s, dan fluks neutron termal sebesar $2,06 \times 10^{10}$ n/cm²·s. Teridentifikasi anomali di mana fluks cepat yang terukur lebih tinggi daripada fluks termal, yang bertentangan dengan teori reaktor termal. Analisis mengungkapkan bahwa penyimpangan ini berasal dari faktor teknis seperti ketidaksempurnaan pembungkusan cadmium (*leakage*) dan perbedaan waktu tunda (*delay time*) pencacahan. Pada akhirnya, walaupun ada penyimpangan teknis, metode aktivasi foil emas masih terbukti efektif untuk memperkirakan fluks neutron di teras reaktor asalkan persiapan eksperimen dilakukan dengan ketelitian tinggi.

Kata kunci: Fluks Neutron, Aktivasi Foil, Aurum-197, Cadmium, Reaktor Kartini, Spektroskopi Gamma, Ring F-8

ABSTRACT

EXPERIMENTAL STUDY OF NEUTRON FLUX USING AURUM *WRAPPED* AND *UNWRAPPED* CADMIUM FOIL ACTIVATION. Neutron flux measurement is a crucial step in the operation of a research reactor to understand the characteristics of the radiation field in the irradiation facility. This study focuses on determining the distribution of fast and thermal neutron fluxes in Ring F-8 of the Kartini Reactor using the gold foil (Au-197) activation method. The methodology used includes calibration of the NaI(Tl) gamma detector, foil irradiation for 60 seconds at 100 kW, and the application of a 0.5 mm thick cadmium (Cd) filter to differentiate the neutron energy spectrum. The experimental results show a total neutron flux of 4.49×10^{10} n/cm²·s, a fast neutron flux of 2.43×10^{10} n/cm²·s, and a thermal neutron flux of 2.06×10^{10} n/cm²·s. An anomaly was identified where the measured fast flux was higher than the thermal flux, which contradicts the thermal reactor theory. Analysis revealed that these deviations stemmed from technical factors such as imperfections in the cadmium packaging (*leakage*) and differences in counting delay times. Ultimately, despite these technical deviations, the gold foil activation method still proved effective in filtering neutron flux in the reactor core, provided the experiments were conducted with high precision.

Keywords: Neutron Flux, Foil Activation, Aurum-197, Cadmium, Kartini Reactor, Gamma Spectroscopy, Ring F-8

PENDAHULUAN

Pengukuran fluks neutron adalah langkah dasar dalam pengoperasian reaktor riset, khususnya untuk memahami karakteristik medan radiasi di fasilitas iradiasi. Di bidang nuklir, teknik standar yang diterima secara

global melibatkan aktivasi foil emas (Au-197) dikombinasikan dengan spektroskopi gamma untuk memetakan sebaran fluks neutron termal dan cepat [1]. Ini selaras dengan pedoman keselamatan dari *International Atomic Energy Agency* (IAEA), yang mengharuskan karakterisasi spektrum neutron dilakukan secara rutin guna menjaga akurasi eksperimen iradiasi [2]. Di Indonesia, prosedur ini merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem manajemen kualitas reaktor riset untuk mematuhi batas operasional yang aman [3].

Meski begitu, pengukuran fluks neutron menghadapi hambatan teknis, terutama saat membedakan komponen energi neutron yang berbeda. Spektrum neutron di dalam teras reaktor mencakup neutron termal, epitermal, dan cepat yang saling bercampur, sehingga butuh *filter* khusus untuk mengisolasi salah satu komponen energi tersebut [4]. Penggunaan pembungkus Cadmium (*Cadmium wrapped*) menjadi pilihan utama karena Cadmium punya energi *cut-off* yang tajam sekitar 0,5 eV, di mana bahan ini menyerap neutron termal jauh lebih banyak dibanding neutron epitermal [5]. Tanpa *filter* yang tepat, fluks termal sulit dipisahkan dari fluks total, yang bisa bikin salah hitung fatal dalam estimasi laju reaksi fisi atau dosis iradiasi sampel.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa keakuratan metode ini sangat dipengaruhi oleh aspek eksperimen seperti lama iradiasi, waktu peluruhan, dan kondisi fisik pembungkus *filter*. Misalnya, dalam percobaan di Reaktor Kartini pada daya 100 kW, foil emas (Au-197) dipilih karena kekuatan mekaniknya yang bagus dan data penampang lintang aktivasi yang sudah akurat di basis nuklir internasional [6]. Walaupun teknik aktivasi neutron sudah distandarisasi, hasil lapangan tetap bisa aneh-aneh. Berdasarkan riset sebelumnya tentang karakter fluks di Reaktor Kartini, perubahan nilai fluks bisa disebabkan oleh kondisi operasional reaktor, posisi sampel yang tepat, atau ketidakpastian dalam proses eksperimen [7]. Karena itu, analisis mendalam terhadap hasil pengukuran sangat penting untuk mengecek apakah data nyata cocok dengan teori sebaran neutron.

Untuk menangani tantangan itu dan memberikan penjelasan ilmiah yang jelas tentang fenomena yang ditemukan, penelitian ini dilakukan lewat studi eksperimen yang membandingkan foil emas yang dibungkus Cadmium (*wrapped*) dan yang tidak (*unwrapped*). Dengan menganalisis aktivitas spesifik isotop Au-198 yang terbentuk, cara ini memungkinkan penghitungan fluks neutron termal dan cepat secara terpisah melalui parameter *Cadmium Ratio* (R_{Cd}). Pendekatan ini bukan cuma untuk memverifikasi karakteristik fluks neutron di *Ring F-8* Reaktor Kartini, tapi juga sebagai cara memvalidasi data eksperimen terhadap teori sebaran neutron dalam medium moderator air [8].

METODOLOGI

Penelitian ini adalah studi eksperimen yang fokus pada penentuan sebaran fluks neutron cepat dan termal di fasilitas iradiasi Reaktor Kartini. Data pokok didapat dari hasil praktikum Fisika Reaktor, dengan dukungan literatur ilmiah untuk memverifikasi perhitungan eksperimen. Peralatan utama yang dipakai adalah fasilitas iradiasi sistem pneumatik di reaktor tipe *TRIGA Mark II* (Reaktor Kartini) yang berjalan pada daya termal nominal 100 kW.

Bahan pokok dalam riset ini adalah foil emas (Au-197) dengan kemurnian tinggi sebagai monitor fluks. Pemilihan Au-197 berdasarkan penampang lintang penangkapan neutronnya yang besar banget (98,8 barn) dan pembentukan isotop radioaktif Au-198 yang memancarkan sinar gamma khas pada energi 411,8 keV [1]. Ditambah lagi, ada *filter* Cadmium (Cd) tebal 0,5 mm sebagai penyerap neutron termal untuk membedakan spektrum energi neutron yang berinteraksi dengan foil.

Metode riset ini berupa studi eksperimen dengan empat tahap utama untuk menentukan karakteristik fluks neutron dengan akurat:

1. Kalibrasi Efisiensi Detektor dan Pencacahan Latar Belakang

Tahap pertama dimulai dengan mempersiapkan Reaktor Kartini agar kritis dulu, dan waktu itu juga digunakan untuk mengkalibrasi efisiensi detektor dengan menghitung aktivitas sumber standar (Cs-137) berdasarkan waktu peluruhan dari tanggal sertifikat untuk dapat aktivitas saat praktikum, menghitung cacah latar belakang dan cacah sumber selama 60 detik, lalu hasil-hitungan itu dipakai untuk menentukan efisiensi detektor yang digunakan. Nilai efisiensi detektor (ϵ) ini jadi parameter penting untuk mengubah laju cacah (cps) jadi aktivitas absolut (Bq) di tahap perhitungan fluks.

2. Persiapan Sampel dan Iradiasi

Dua foil emas (Au-197) ditimbang pakai timbangan analitik untuk dapat massa yang tepat (0,012 gr dan 0,010 gr). Satu foil dimasukkan ke pembungkus Kadmium (Cd) sebagai *filter* neutron termal, sementara yang lain dibiarkan tanpa pembungkus (*unwrapped*). Kedua sampel dimasukkan ke ampul/vial dan dikirim pakai sistem pneumatik ke Ring F nomor 8 di dalam teras reaktor. Aktivasi dilakukan selama 60 detik pada daya 100 kW, dengan catatan waktu masuk dan keluar ampul yang akurat untuk hitung waktu iradiasi sebenarnya.

3. Prosedur Proteksi Radiasi dan Pencacahan

Setelah iradiasi, ampul sampel dikeluarkan dari teras dan diukur paparan radiasinya oleh petugas proteksi radiasi. Begitu dipastikan paparan aman sesuai prosedur keselamatan kerja radiasi, baru pencacahan bisa dilakukan. Foil *unwrapped* dicacah dengan *delay* 240 detik, sedangkan foil *wrapped* dengan *delay* 540 detik. Pencacahan masing-masing foil dilakukan selama satu menit dengan tiga kali ulangan untuk kurangi error statistik dan merekam laju cacahan (cps).

4. Analisis Data dan Penentuan Fluks

Data laju cacahan yang didapat dianalisis untuk hitung aktivitas absolut (A) pakai rumus aktivasi nuklir. Langkah-langkah analisisnya meliputi:

- Penghitungan *Cadmium Ratio* (R_{Cd}) berdasarkan perbandingan aktivitas foil *unwrapped* terhadap foil *wrapped*.
- Penentuan fluks neutron cepat (Φ_{ep}) dari aktivitas foil yang dibungkus Cadmium.
- Penentuan fluks neutron termal (Φ_{th}) melalui selisih antara fluks total dan fluks cepat.
- Analisis perbandingan hasil eksperimen dengan teori sebaran neutron untuk cari potensi anomali yang muncul selama proses eksperimen.

Metode ini dibuat untuk hasil yang stabil lewat pengendalian waktu iradiasi dan waktu tunda yang ketat. Teknik analisis perbandingan ini bertujuan memverifikasi karakteristik fluks neutron di titik pengukuran dan mendukung akurasi data aplikasi iradiasi di Reaktor Kartini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini bertujuan untuk menentukan besarnya fluks neutron serta distribusinya di dalam teras reaktor melalui metode aktivasi. Metode aktivasi diterapkan untuk mengukur besarnya fluks neutron di teras Reaktor Kartini dengan menggunakan emas (Au), baik yang dibungkus cadmium (Cd) maupun yang tidak dibungkus.

Tahap awal dimulai dengan persiapan Reaktor Kartini agar mencapai kondisi kritis pada daya 100 kW. Waktu ini juga dimanfaatkan untuk mengkalibrasi efisiensi detektor, yang meliputi penghitungan aktivitas sumber standar Cs-137 pada saat pengambilan data berdasarkan informasi yang tercantum di bungkus sumber radioaktif, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1. Selanjutnya, dilakukan penghitungan cacah latar belakang untuk memastikan bahwa setiap cacahan yang terekam berasal dari aktivitas sampel yang sebenarnya, seperti yang terlihat pada Tabel 2. Terakhir, dihitung cacah sumber standar Cs-137 untuk menentukan nilai efisiensi detektor, sebagaimana disajikan pada Tabel 3. Nilai efisiensi detektor (ϵ) merupakan parameter kunci dalam mengonversi laju cacah (cps) menjadi aktivitas absolut (Bq) pada tahap perhitungan fluks.

Tabel 1. Hasil Perhitungan Aktivitas Sumber Standar

Unsur Sumber Standar	Cs-137		
Sumber Radiasi	Gamma		
Tanggal awal (T_0)	1-Apr-86		

Tanggal saat ini	19-Nov-25	Konversi	Satuan
Waktu tunda (delta T)	475	5700	bulan
Waktu Paro (T 1/2)	30	360	bulan
Aktivitas awal (Ao)	10.23 uCi	3.79E+06	Bq/dps
Aktivitas saat ini	4.10526E-06	151894.6118	Bq/dps

Tabel 2. Hasil Perhitungan Cacah Latar Belakang

Waktu cacah (t)	60 Detik					
Jumlah Cacah (cpm)	Ke-1	Ke-2	Ke-3	Rata-Rata (Cr)	Standar deviasi	LD = 3*sigma
Cacahan (C)	7	12	10	9.67	1.80	5
Laju Cacah (Rib)				0.16		0.09
Laju cacah latar belakang (Cr/t)			0.16 cps	Limit Deteksi (3*Standar Deviasi)		5.39
Standar Deviasi ($\sqrt{Cr/n}$)			1.80	Laju Limit Deteksi (LD/t)		0.09

Pada Tabel 2, data pencacahan latar belakang menunjukkan laju cacah radiasi lingkungan sebesar 0,16 cps, sehingga nilai ini diterapkan sebagai koreksi pada seluruh perhitungan aktivitas sampel. Aktivitas saat ini dihitung sebesar 151.894,61 Bq. Tabel 3 menunjukkan jumlah cacah rata-rata 4587,67 cpm dan cacah netto 76,30 cps, sehingga diperoleh efisiensi detektor sebesar $5,02 \times 10^{-2}$ atau 5%. Nilai ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 5% dari total peluruhan gamma yang dipancarkan sampel dapat dideteksi dan diubah menjadi pulsa listrik oleh sistem. Efisiensi ini digunakan untuk mengonversi laju cacah sumber Au menjadi aktivitas terukur. Parameter efisiensi ini berfungsi sebagai jembatan matematis untuk menentukan aktivitas absolut foil emas pasca-iradiasi. Efisiensi detektor diperoleh dari pengukuran sumber standar Cs-137 yang telah mengalami peluruhan sejak tahun 1986 hingga 2025.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Cacah Sumber Standar Cs-137 dan Nilai Efisiensi

Jarak sumber ke detektor (rak 2)	4	Cm
Aktivitas sumber saat ini (At)	151894.61	Bq/dps
Probabilitas pancaran radiasi (p)	100	%
Waktu cacah	60	detik
	Jumlah Cacah (cpm)	Rata-rata (Cr) Uji Terhadap LD (Cacah netto > LD)
	Ke-1 Ke-2 Ke-3	

Cacahan (C)	4510	4511	4742	4587.666667	
Laju Cacah (R)				76.46	
Cacah Netto (R-Rlb)				76.30	
Efisiensi ((R-Rlb)/At*p)=			0.050		

Setelah data dari Tabel 1 hingga Tabel 3 diperoleh, proses dilanjutkan dengan pengukuran fluks neutron menggunakan metode aktivasi. Setelah reaktor mencapai kondisi kritis pada 100 kW, dilakukan preparasi dan iradiasi sampel. Preparasi melibatkan penimbangan dua foil emas (yang terbungkus cadmium dan yang tidak) dengan timbangan analitik untuk mendapatkan massa yang presisi. Informasi mengenai sampel Au yang terbungkus dan tidak terbungkus dicatat, termasuk massa (gr), nomor massa, dan detail lainnya sesuai data pada Tabel 4.

Tabel 4. Pengukuran Fluks Neutron Metode Aktivasi Pada Sumber Au Terbungkus dan Tidak Terbungkus

Nomor 1A. Element <i>Wrapped Au</i>		Nomor 1B. Element <i>Unrapped Au</i>	
Mass (gr)	0.010	0.012	
Mass Number	197	197	
Microscopic Cross Section	9.88E-23	9.88E-23	
Decay time (s)	233280	233280	
Decay Constan (s⁻¹)	2.97131E-06	2.97131E-06	
Count per second	Background	0.16	0.16
	Total	656.24	1456.88
	Netto	656.08	1456.72
Time	Sample at the core	10:00 AM	10:00 AM
	After irradiated	10:01 AM	10:01 AM
	Irradiation (s)	60	60
	At counting system	10:10 AM	10:05 AM
	Delay (s)	540	240
	Counting (s)	60	60

Aktivitas	3.69E+06	8.18E+06	
Efisiensi Detektor	5.02E-02	5.02E-02	
Neutron Flux	Element Wrapped Au		Element Unwrapped Au
	2.43E+10	4.49E+10	2.06E+10
Information	Fast Neutron	All Energy	Thermal Neutron
Range Energy	0,4 eV - 20 MeV	0-20 MeV	< 0.4 eV

Berdasarkan data di Tabel 4, massa masing-masing foil emas adalah 0,012 gram untuk foil tanpa pembungkus (*unwrapped*) dan 0,010 gram untuk foil dengan pembungkus cadmium (*wrapped*). Kedua sampel dikirim ke teras reaktor untuk proses iradiasi dan aktivasi selama 60 detik. Pasca-iradiasi, ampul sampel dikeluarkan dari teras dan dilakukan pengukuran paparan radiasi oleh petugas proteksi radiasi. Setelah dipastikan bahwa paparan berada dalam batas aman sesuai prosedur keselamatan kerja radiasi, pencacahan dapat dilakukan. Foil *unwrapped* dicacah dengan *delay* 240 detik, sedangkan foil *wrapped* dengan *delay* 540 detik. Pencacahan masing-masing foil dilakukan selama satu menit dengan tiga kali pengulangan untuk meminimalkan kesalahan statistik dan mencatat laju cacah (cps).

Dalam penelitian ini, waktu tunda (*delay time*) memiliki peran penting. Terdapat jeda waktu antara keluarnya sampel dari teras reaktor hingga dimulainya pencacahan (240 detik untuk *unwrapped* dan 540 detik untuk *wrapped*). Penundaan ini tidak dapat dihindari karena adanya prosedur proteksi radiasi untuk memastikan paparan pada ampul sampel aman sebelum ditangani oleh praktikan. Karena ^{198}Au terus mengalami peluruhan selama masa tunggu tersebut, perhitungan fluks harus melibatkan koreksi waktu tunda menggunakan konstanta peluruhan $\lambda = 2,97 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}$ agar data yang diperoleh mencerminkan aktivitas yang tepat saat sampel keluar dari reaktor.

Berdasarkan Tabel 4, aktivitas foil *wrapped* ($3,69 \times 10^6 \text{ Bq}$) jauh lebih kecil dibandingkan foil *unwrapped* ($8,18 \times 10^6 \text{ Bq}$). Hal ini secara fisik menunjukkan efektivitas cadmium sebagai *filter* neutron termal. Dengan ketebalan 0,5 mm, cadmium menyerap neutron berenergi di bawah 0,5 eV sehingga foil emas di dalamnya hanya berinteraksi dengan spektrum neutron epitermal. Perbedaan nilai aktivitas ini kemudian digunakan untuk memisahkan kontribusi fluks neutron termal dan cepat melalui perhitungan *Cadmium Ratio* (R_{Cd}).

Pengukuran fluks neutron dilakukan menggunakan metode aktivasi foil emas ($^{197}\text{Au} + n \rightarrow ^{198}\text{Au}$). Emas dipilih karena memiliki penampang lintang penangkapan neutron yang besar dan puncak energi gamma yang spesifik pada 411,8 keV. Berdasarkan data di Tabel 4, pada foil *unwrapped*, fluks neutron termasuk dalam kategori *All Energy* (0–20 MeV), karena emas berinteraksi dengan seluruh spektrum neutron yang ada, sedangkan pada foil *wrapped*, fluks masuk kategori *Fast Neutron* (epitermal). Hal ini terjadi karena cadmium memiliki sifat menyerap neutron termal yang sangat kuat pada energi di bawah 0,4 eV (*cadmium cut-off energy*). Nilai fluks neutron termal diperoleh dari fluks *all energy* dikurangi fluks neutron cepat. Pengukuran cacahan sumber Au terbungkus dan tidak terbungkus dilakukan selama 60 detik dengan tiga kali pengulangan, menghasilkan data pencacahan pada Tabel 5.

Tabel 5. Pengukuran Cacahan Sumber Au Terbungkus dan Tidak Terbungkus

No.	<i>Unwrapped Au</i>		<i>Wrapped Au</i>	
	cpm	cps	cpm	cps
1	87511.00	1458.52	39205.00	653.42

2	87735.00	1462.25	39351.00	655.85
3	86993.00	1449.88	39567.00	659.45
Average	87413.00	1456.88	39374.33	656.24

Penyimpangan Data terhadap Teori

Dari hasil perhitungan yang tercantum di Tabel 4, ditemukan adanya penyimpangan dalam data penelitian ini, yakni nilai fluks neutron cepat yang terukur sebesar $2,43 \times 10^{10}$ n/cm²·s ternyata lebih tinggi dibandingkan fluks neutron termal yang hanya $2,06 \times 10^{10}$ n/cm²·s. Secara teoretis, spektrum neutron di reaktor tipe TRIGA Mark II dengan moderator air ringan seharusnya didominasi oleh neutron termal, khususnya karena iradiasi dilakukan di *Ring F*. Ini terjadi karena neutron fisi yang dihasilkan pada energi tinggi (1–2 MeV) akan mengalami penurunan energi melalui tumbukan elastis dengan inti hidrogen dalam air hingga mencapai energi termal (< 0,4 eV). Di samping itu, penampang lintang aktivasi emas (Au-197) untuk neutron termal jauh lebih besar (puluhan barn) jika dibandingkan dengan neutron cepat. Dengan sifat ini, foil polos (*unwrapped*) seharusnya menunjukkan aktivitas yang jauh lebih tinggi daripada foil yang dibungkus cadmium. Akibatnya, selisih fluks termal seharusnya lebih signifikan daripada kontribusi fluks *wrapped* (cepat).

Meskipun demikian, ketidaksesuaian hasil eksperimen, di mana fluks neutron cepat terukur lebih besar daripada fluks termal yang menunjukkan adanya variabel yang tidak ideal selama proses praktikum. Berikut ini adalah analisis faktor-faktor penyebab anomali tersebut:

1. Ketidaktepatan Pembungkusan Cadmium (*Cadmium Leakage*): Faktor utama diperkirakan berasal dari kondisi preparasi pembungkus cadmium pada foil emas yang kurang sempurna. Keberadaan celah kecil atau kebocoran pada pembungkus memungkinkan neutron termal dari sekitar tetap menembus *filter* dan mengaktivasi foil emas di dalamnya. Mengingat Au-197 sangat peka terhadap neutron termal, bahkan kebocoran neutron yang sedikit akan meningkatkan aktivitas foil *wrapped* secara drastis, sehingga nilai fluks cepat yang dihitung tampak lebih tinggi daripada fluks termal.

2. Perbedaan Waktu Tunda Pencacahan (*Delay Time*): Perbedaan waktu tunda yang cukup besar antara foil *unwrapped* (240 detik) dan *wrapped* (540 detik) ikut menyumbang pada ketidakpastian data. Perbedaan ini membuat radioisotop Au-198 pada foil *unwrapped* mengalami peluruhan lebih banyak sebelum dicacah, dibandingkan kondisi ideal. Karena fluks termal diperoleh dari pengurangan fluks total dengan fluks cepat, maka peningkatan aktivitas foil *wrapped* karena kebocoran Cd yang dikombinasikan dengan peluruhan pada foil *unwrapped* menyebabkan hasil perhitungan fluks termal menjadi lebih rendah.

3. Karakteristik Posisi Iradiasi *Ring F-8*: Posisi geometris fasilitas iradiasi *Ring F-8* yang berada di luar teras namun masih dekat dengan bahan bakar memungkinkan kontribusi neutron cepat dari fisi yang belum sepenuhnya dimoderasi oleh air. Ini membuat spektrum neutron di lokasi penelitian cenderung keras, sehingga perbedaan populasi antara neutron cepat dan termal tidak terlalu mencolok.

Secara umum, gabungan antara faktor teknis dalam preparasi sampel (kebocoran cadmium) dan faktor operasional (perbedaan *delay time*) merupakan penyebab utama mengapa distribusi fluks neutron dari pengukuran ini tidak selaras dengan spektrum neutron teoretis di teras Reaktor Kartini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum pengukuran fluks neutron di Reaktor Kartini dengan metode aktivasi menggunakan foil emas, diperoleh nilai fluks neutron sebesar $4,49 \times 10^{10}$ n/cm²·s untuk kategori *All Energy*, $2,43 \times 10^{10}$ n/cm²·s untuk *Fast Neutron*, dan $2,06 \times 10^{10}$ n/cm²·s untuk Thermal Neutron. Secara teoretis, fluks neutron termal seharusnya menjadi komponen utama karena proses moderasi oleh air di reaktor membuat sebagian besar neutron cepat kehilangan energi dan mencapai kondisi termal, ditambah lagi tampang lintang aktivasi

Au-197 yang jauh lebih tinggi pada energi termal. Akan tetapi, hasil praktikum menunjukkan bahwa fluks cepat tampak lebih besar daripada fluks termal. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh pembungkusan cadmium pada foil *wrapped* yang kurang sempurna, sehingga masih memungkinkan neutron termal masuk dan mengaktivasi foil tersebut, serta perbedaan waktu tunda pencacahan yang membuat aktivitas foil *unwrapped* mengalami peluruhan lebih signifikan. Dengan demikian, hasil yang didapat belum sepenuhnya mencerminkan distribusi fluks neutron ideal di teras reaktor, namun tetap menunjukkan bahwa metode aktivasi dapat diterapkan untuk memperkirakan fluks neutron apabila kondisi eksperimen dapat dipenuhi dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan makalah ini juga tidak luput dari bantuan berbagai pihak. Atas kerjasama dan bantuan dari pihak-pihak terkait, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- a. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ilmiah yang berjudul "Studi Eksperimental Fluks Neutron Menggunakan Aktivasi Foil Aurum *Wrapped* dan *Unwrapped* Cadmium" yang disusun berdasarkan data praktikum, referensi serta argumen penulis sebagai salah satu syarat untuk memenuhi capaian kinerja mahasiswa.
- b. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan doa serta selalu berupaya meningkatkan mood saya dengan selalu memberi dukungan dan memenuhi semua keinginan saya.
- c. Pihak Instalasi Reaktor Kartini yang telah membantu mengambil data makalah ini.
- d. Dr. Eng. Sutanto, M.Eng selaku pembimbing yang telah membantu, memberikan saran serta mengarahkan penulisan dalam menyusun makalah ilmiah ini.
- e. Dinar Safitri selaku bestie, terimakasih atas segala doa dan semangat untuk saya, terimakasih telah menjadi pendengar terbaik untuk tiap keluh kesah saya serta terimakasih karena tetap berteman dengan saya sampai sekarang.
- f. Teman-teman magang yang telah banyak membantu memberikan semangat dan motivasi serta menjadi pendengar yang baik untuk keluh kesah saya.
- g. Teman-teman Elektronika Instrumentasi 2022 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan saran dan motivasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. R. Lamarsh and A. J. Baratta, Introduction to Nuclear Engineering, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2001.
- [2] International Atomic Energy Agency, Neutron Beam Characterization and Research Reactor Energy Spectra Optimization, IAEA-TECDOC-1884, Vienna, 2019.
- [3] Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laporan Analisis Keselamatan Reaktor Kartini, Yogyakarta: Pusat Sains dan Teknologi Akselerator, 2020.
- [4] G. F. Knoll, Radiation Detection and Measurement, 4th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2010.
- [5] K. H. Beckurts and K. Wirtz, Neutron Physics, Berlin: Springer-Verlag, 1964.
- [6] N. E. Holden, "Neutron Scattering and Absorption Properties," in CRC Handbook of Chemistry and Physics, 103rd ed., J. Rumble, Ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2022.
- [7] S. B. Santoso dan S. Syarip, "Karakteristik Fluks Neutron pada Fasilitas Iradiasi Reaktor Kartini," Jurnal Teknologi Reaktor Nuklir Tri Dasa Mega, vol. 18, no. 2, pp. 75-82, 2016.
- [8] W. M. Stacey, Nuclear Reactor Physics, 2nd ed. Weinheim: Wiley-VCH, 2007.